

LiDA Tekstinių duomenų rinkinių serijų aprašas

Versija 0.4

Autoriai
Vaidas Morkevičius¹
Giedrius Žvaliauskas¹

Versijos informacija		
Leidimas	Data	Aprašas
0.1	2025-03-06	Pirmasis juodraštis
0.2	2025-04-25	Pataisyta 0.1 versija (pakeistas pavadinimas, pridėtas lietuviškas titulinis lapas ir lentelėje lietuviški-angliški įrašai sukeisti vietomis)
0.3	2025-06-17	Pataisyta 0.2 versija (papildyta trimis naujomis serijomis: Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos; Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos; Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Vyriausybės valandos Seime)
0.4	2026-02-13	Pataisyta 0.3 versija (aprašymuose, kurie yra stulpeliuose „Serija: Informacija (lit)“ ir „Series: Information (eng)“, pašalinti serijų pavadinimai).

Šis dokumentas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons“ Priskyrimo-Analogiško platinimo 4.0 (CC BY-SA 4.0) tarptautinę licenciją.

Kaunas, Lietuva

¹ Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas.

Centre for
Data Analysis
and Archiving

Description of the LiDA Series of Textual Data Sets

Version 0.4

Authors
Vaidas Morkevičius²
Giedrius Žvaliauskas²

Version information		
Release	Date	Description
0.1	2025-03-06	First draft
0.2	2025-04-25	Amended version 0.1 (title changed, title page in Lithuanian added and Lithuanian-English entries in the table swapped)
0.3	2025-06-17	Amended version 0.2 (three new series added: Textual Data > Government Programs of the Republic of Lithuania; Textual Data > Activity Reports of the Governments of the Republic of Lithuania; Textual Data > Government Hours in the Seimas of the Republic of Lithuania)
0.4	2026-02-13	Amended version 0.3 (series titles removed from descriptions in columns “Serija: Informacija (lit)” and “Series: Information (eng)”).

This document is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) International License.

Kaunas, Lithuania

² Kaunas University of Technology and Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities.

Serija: Pavadinimas (lit)	Series: Name (eng)	Serija: Informacija (lit)	Series: Information (eng)
Tekstiniai duomenys > Lietuvos politinių partijų statutai (įstatai)	Textual Data > Statutes (Laws) of Lithuanian Political Parties	Serijoje kaupiami duomenų rinkiniai, kuriuose pateikiami pagrindinių Lietuvos politinių partijų organizacinę sandarą bei partinių struktūrų funkcijas ir jų tarpusavio sąveiką reglamentuojantys dokumentai. Pagrindinės Lietuvos politinės partijos apibrėžiamos kaip partijos, turinčios atstovų, išrinktų į Seimą per proporcinę rinkimų sistemą ir deleguotų į Vyriausybę.	The series contains datasets that include documents regulating the organizational structure and functions of internal institutions and their mutual interactions in the major Lithuanian political parties. Major Lithuanian political parties are defined as parties that have representatives elected to the Parliament through the proportional representation system and delegated to the Government.
Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai	Textual Data > Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania	Serijoje kaupiami duomenų rinkiniai, kuriuose pateikiamos Lietuvos Respublikos Prezidentų metinių pranešimų stenogramos nuo 1993 metų.	The series contains datasets that include transcripts of the annual addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania, starting from 1993.
Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Seimo plenariniai posėdžiai	Textual Data > Plenary Sittings of the Seimas of the Republic of Lithuania	Serijoje kaupiami duomenų rinkiniai, kuriuose pateikiamos debatų stenogramos, protokolai ir kiti tekstai, susiję su Lietuvos Respublikos Seimo plenariniais posėdžiais.	The series contains datasets that include transcripts of the debates, minutes and other texts related to the plenary debates of the Seimas of the Republic of Lithuania (Lithuanian Parliament).
Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Vyriausybės valandos Seime	Textual Data > Government Hours in the Seimas of the Republic of Lithuania	Serijoje kaupiami duomenų rinkiniai, kuriuose pateikiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės valandų stenogramos Lietuvos Respublikos Seime.	The series contains datasets that include the transcripts of the Government Hours in the Seimas of the Republic of Lithuania.
Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Vyriausybių programos	Textual Data > Government Programs of the Republic of Lithuania	Serijoje kaupiami duomenų rinkiniai, kuriuose pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybių programų tekstai nuo 1990 metų.	The series contains datasets that include the texts of the Government Programs of the Republic of Lithuania starting from 1990.
Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Vyriausybių veiklos ataskaitos	Textual Data > Activity Reports of the Governments of the Republic of Lithuania	Serijoje kaupiami duomenų rinkiniai, kuriuose pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybių veiklos ataskaitų tekstai Lietuvos Respublikos Seimui nuo 1990 metų.	The series contains datasets that include the texts of the Activity reports submitted by the Governments of the Republic of Lithuania to the Seimas of the Republic of Lithuania (Lithuanian Parliament) starting from 1990.